

ANALYSIS MODELS OF THE BANKRUPTCY RISK USING SCORING METHOD IN ECONOMIC ENTITIES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

CZU: 330.131.7:336.3:334.72(478) <https://doi.org/10.5281/zenodo.7540812>

Boris COREȚCHI, ORCID ID 0000-0001-8841-4838,
Tatiana BUJOR, ORCID ID 0000-0001-5583-8802
Universitatea de Stat din Moldova

Abstract: *Currently, the financial instability, the interconnected energy and economic crises and the migration generated by the war, faced by many countries, as well as the Republic of Moldova, have become the most important topics of economic research, public debates, economic and financial policies.*

Therefore, from an economic and financial perspective, instability can be regarded as a reality. It can affect the activities of various economic entities and can lead to the alienation of certain economic units from Republic of Moldova. This is why we consider it necessary to develop and implement effective methods of management to supervise the situation. Besides implementing the necessary measures, the authorities also need to develop effective management techniques to ensure the continuous growth of the entities. This can help them meet the needs of their members and the public.

Keywords: *financial instability, economic crisis, economic growth, score method, risk, uncertainty, probability, bankruptcy.*

Activitatea economică implică riscul. Acesta poate fi definit, în general, ca un eveniment nesigur și probabil, care poate cauza o pagubă, o pierdere. De regulă, analiza riscului începe cu conturarea termenului de incertitudine, de nesiguranță cu privire la viitor. Incertitudinea economică are ca sursă, fie caracterul obiectiv impredictibil al unui proces economic, fie caracterul incomplet aproximativ al cunoștințelor despre acel proces. O acțiune economică este considerată nesigură atunci când este posibilă obținerea mai multor rezultate de pe urma ei, fără a se cunoaște probabilitatea apariției unuia sau altuia dintre acestea.

Riscul, dimpotrivă, se caracterizează prin posibilitatea descrierii unei legi de probabilitate pentru rezultatele scontate, ca și prin cunoașterea acestei legi de către cei interesați. În realitate, cele două noțiuni – risc și incertitudine, se întâlnesc combinate în diverse proporții.

Incetitudinea devine o potențială sursă de risc, în special atunci când decurge dintr-o informare incompletă sau când se apelează la surse informaționale incomplete. Participanții la viața economică acordă o atenție deosebită măsurării riscului cu ajutorul probabilităților. Probabilitatea și riscul în economie sunt însă concepte diferite.

Probabilitatea arată în ce măsură este posibilă producerea unui anume eveniment în condiții bine determinate. Aceasta înseamnă că, pentru fiecare eveniment, există o anumită probabilitate de apariție, iar *riscul* este o caracteristică specifică întregii distribuții de probabilități. Pentru a înțelege mai bine esența riscului în activitatea de antreprenariat, o importanță primordială o are *relația risc - profit*. Adam Smith menționa că obținerea celui mai mic profit este legat de risc. [1, p.79]

Antreprenorul este pregătit pentru a recurge la risc în condiții de incertitudine, deoarece, pe lângă riscul de a suporta pierderi, există posibilitatea de a obține venituri suplimentare. Deși, este cert faptul că obținerea profitului nu este garantată, recompensa pentru timpul pierdut, efortul și aptitudinile depuse se poate realiza atât sub formă de profit, cât și sub formă de pierdere. Trebuie de remarcat faptul, că antreprenorul este în drept să delege parțial riscul altor agenți economici, dar să-l evite complet el nu poate. Justă este expresia: „*Cine nu riscă, nu câștigă*”. Cu alte cuvinte, pentru a obține profit, antreprenorul trebuie să-și asume conștient riscurile aferente deciziei luate.

Analiza riscului de faliment prin diferite metode permite măsurarea performanțelor trecute ale entității economice, informând în mică măsură asupra viitorului acesteia. Rezultatele financiare se pot degrada foarte rapid în timp. De aceea, apare tot mai evidentă necesitatea unor informații mai precise cu privire la viitor, la riscul de faliment. Ca o reacție la aceste cerințe practice,

diagnosticul riscului de faliment a cunoscut o importantă dezvoltare datorită utilizării unor metode statistice de analiză a situației financiare, pornind de la un ansamblu de rate – metoda „scoring” (scorurilor).

Metoda scorurilor se bazează pe comparația între valorile unor rapoarte (rate) calculate pentru agentul economic analizat și valorile aceluiași rapoarte calculate pentru un număr de alți agenți economici, asemănători ca dimensiune și sector de activitate, în cazul cărora sunt cunoscute dificultățile. Calculul acestor rapoarte se face pe baza datelor înregistrate de către agenții economici pe o perioadă anterioară de câțiva ani. Compararea valorilor se face global, cu ajutorul unei funcții scor, reprezentată în felul următor:

$$Z = a + \sum b_i * R_i,$$

unde:

- a - constanta modelului;
- b_i - ponderea relativă asociată raportului R_i ;
- R_i - raportul luat în calcul;
- n - numărul de rapoarte semnificative pentru model.

În funcție de rezultatul (nota) funcției scor, se estimează probabilitatea ca agentul economic analizat să se confrunte cu dificultăți legate de solvabilitate.

Prezentăm modul de analiză a riscului de faliment prin modelul Altman. Chiar dacă acest model nu a fost elaborat în baza condițiilor economiei autohtone, vom încerca aplicarea lui pentru entitatea „X”, din curiozitate pentru rezultatul funcției Z și a riscului de faliment sugestionat.

Modelul Altman cuprinde cinci variabile, construite pe un eșantion de 66 de entități economice, dintre care jumătate cu dificultăți financiare. În cadrul modelului elaborat de profesorul Altman, se atribuie ratei rentabilității economice o valoare destul de ridicată a coeficientului de ponderare (3,3), comparativ cu ceilalți coeficienți utilizați în ponderarea ratelor. Modelul Altman se bazează pe funcția:

$$Z = 3,3R_1 + 1,0R_2 + 0,6R_3 + 1,4R_4 + 1,2R_5$$

Variabilele R₁ – R₅ sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabelul 1. Interpretarea valorilor funcției Z în baza modelului Altman

<i>Valoarea funcției</i>	<i>Situația riscului de faliment</i>
Z < 1,8	Situație critică, spre faliment
1,8 ≤ Z < 3,3	Riscul de faliment este într-o marjă normală
Z > 3,3	Riscul de faliment este aproape inexistent

Sursa: elaborat de autori

În situația în care se obține un rezultat mai mare decât 3 – considerat în studiul statistic al lui E. Altman drept un prag – atunci entitatea este calificată drept non falimentară, ea fiind apreciată ca având o situație financiară sănătoasă. Dimpotrivă, dacă rezultatul este inferior lui 1,8 entitatea economică se consideră expusă falimentului, întrucât ea prezintă o situație financiară instabilă.

Pentru aprecierea riscului de faliment s-a elaborat următorul tabel analitic:

Tabelul 2. Ratele financiare necesare pentru aprecierea riscului de faliment al entității economice „X” după modelul lui E. Altman

Indicatorii	Anii			Coeficientul de ponderare
	2019	2020	2021	
Activ total, lei	4483789	4981323	4793568	X
Valoarea medie anuală a activelor, lei	3505148	4732556	4887445,5	X
Venituri din vânzări, lei	6162077	6142154	6449837	X
Profit reinvestit, lei	12716	773112	452156	X

Capital propriu, lei	1178886	2047748	2499904	X
Total datorii, lei	3304903	2933575	923864	X
Profit până la impozitare, lei	12716	773112	452156	X
Active curente, lei	1959250	1806936	1774022	X
R1 – rata rentabilității economice, %	0,28	15,52	9,43	3,3
R2 – viteza de rotație a activelor, nr. de rotații	2	2	2	1,0
R3 – coef. autonomiei financiare	0,26	0,41	0,52	0,6
R4 – rata profitului reinvestit, %	0,28	15,52	9,43	1,4
R5 – rata activelor curente, %	43,70	36,27	37,01	1,2
Z = 3,3R₁+1,0R₂+0,6R₃+1,4R₄+1,2R₅	55,912	118,714	91,045	X

Sursa: elaborat de autori în baza situațiilor financiare (2019-2021) ale entității economice „X”

Astfel, analizând rezultatele obținute, observăm că după modelul Altman, rezultatul funcției este cu mult mai mare decât valoarea 3.3, ceea ce ne demonstrează că pe parcursul anilor 2019-2021 entitatea economică este calificată non falimentară, fiind apreciată ca având o situație financiară sănătoasă.

Rezultatele modelului elaborat de profesorul Altman trebuie să fie privite cu oarecare rezervă, pentru că acestea se bazează pe exemplul unor societăți din SUA de acum 28 de ani.

Încă o modalitate de apreciere a riscului de insolvență este **modelul D. Diuran**, care are la bază, de asemenea, metoda scorului. În cazul dat, modelul include 3 rate financiare care, în opinia lui D. Diuran, caracterizează solvabilitatea unei entități în condițiile economiei concurențiale, fiecareia din ele revenindu-i un coeficient de ponderare. Aceste rate sunt:

1. Rentabilitatea economică;
2. Lichiditatea generală;
3. Coeficientul autonomiei financiare.

În funcție de acest model, entitățile economice se clasifică în 5 clase după următorul tabel:

Tabelul 3. Repartizarea entităților economice pe clase după gradul de solvabilitate în baza modelului D.Diuran

Ratele financiare ale modelului	Clase (grupe) de entități economice				
	I	II	III	IV	V
Rentabilitatea economică, %	Mai mare de 30%	20-29,9%	10-19,9%	1-9,9%	mai puțin de 1%
	50 puncte	35-49,9 puncte	20-34,9 puncte	5-19,9 puncte	0 puncte
Coeficientul lichidității totale	Mai mult de 2,0	1,7-1,99	1,4-1,69	1,1-1,39	Mai mic de 1,0
	30 puncte	20-29,9 puncte	10-19,9 puncte	1-9,9 puncte	0 puncte
Coeficientul autonomiei financiare	Mai mare de 0,7	0,45-0,69	0,3-0,44	0,2-0,29	Mai mic de 0,2
	20 puncte	10-19,9 puncte	5,-9,9 puncte	1-4,9 puncte	0 puncte
Total puncte	100	65-99	35-64	6-34	0

Sursa: elaborat de autori în baza situațiilor financiare (2019-2021) ale entității economice „X”

În tabelul 3 sunt prezentate valorile ratelor financiare ale modelului calculate pentru entitatea economică „X”:

În conformitate cu tabelul 3 vom calcula numărul de puncte corespunzătoare ratelor financiare pe ani:

Anul 2019: 0 + 1 + 4 = 5 puncte

Anul 2020: 32 + 0 + 9 = 41 puncte

Anul 2021: 19 + 30 + 18 = 67 puncte

În continuare vom analiza valorile ratelor financiare ale entității economice „X” pentru determinarea riscului de insolvabilitate, conform modelului D. Diuran.

Tabelul 4. Valorile ratelor financiare ale entității economice „X” pentru determinarea riscului de insolvabilitate conform modelului D.Diuran

Indicatorii	Anii		
	2019	2020	2021
Rentabilitatea economică, %	0,36	16,34	9,25
Coeficientul lichidității totale	1,01	0,91	11,66
Coeficientul de autonomie	0,26	0,41	0,52
Numărul de puncte acumulate	5	41	67
Clasa, conform gradului riscului de insolvabilitate în baza modelului D.Diuran	V	III	II

Sursa: elaborat de autori în baza Situațiilor financiare (2019-2021) ale entității economice „X”

După cum observăm după rezultatele obținute pe parcursul anilor 2019-2021 clasa se modifică, apropiindu-se practic de clasa superioară, ceea ce denotă faptul, că riscul de faliment nu afectează entitatea economică analizată, ajungând spre finele anului, chiar, la inexistența acestuia. Putem observa o evoluție rapidă a acesteia dintr-o clasă în alta (din a V-a în anul 2019, până în a II-a în anul 2021).

O altă modalitate de apreciere a riscului de faliment este **modelul A**, construit de Ion Anghel, cadru didactic la Academia de Studii Economice din București. Ion Anghel afirmă, că analiza pe baza ratelor are o istorie de peste un secol și continuă să ocupe un loc major în „trusa de instrumente” a oricărui analist financiar. Acest lucru se datorează într-o măsură importantă includerii analizei discriminante în câmpul metodologic al analizei economice-financiare. Analiza capacității de predicție apriorice a funcției a evidențiat o rată de succes de 97%, ceea ce confirmă rata ridicată a succesului funcției A, pentru perioada anterior menționată.

Modelul A are următoarea structură:

$$A = 5,676 + 6,3718 x_1 + 5,3932 x_2 - 5,1427 x_3 - 0,0105 x_4$$

Variabilele $x_1 - x_4$ sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabelul 5. Interpretarea valorilor funcției A în baza modelului A, după Ion Anghel

Valoarea funcției	Situația riscului de faliment
$A < 0$	Stare de faliment/ eșec
$0 > A > 2,05$	Zonă de incertitudine
$A > 2,05$	Non-faliment

Sursa: elaborat de autori

1
În cazul în care se obține un rezultat mai mare decât 2,05 – considerat în studiul statistic al lui I. Anghel drept un prag – atunci entitatea este considerată drept competentă, riscul de faliment fiind improbabil, ea fiind apreciată ca având o situație financiară destul de bună. Dacă rezultatul este între 0 și 2,05 entitatea economică se află într-o situație de incertitudine, ceea ce impune o analiză suplimentară. În situația în care se obține un rezultat mai mic decât 0, falimentul entității este iminent.

Tabelul 6. Ratele financiare necesare pentru aprecierea riscului de faliment al entității economice „X” după modelul lui I.Anghel

Indicatorii	Anii			Coeficientul de ponderare
	2019	2020	2021	
Total activ, lei	4483789	4981323	4793568	X
Mijloace bănești, lei	4707	6347	30027	X

Profit net , lei	12716	773112	452156	X
Venituri din vânzări, lei	6162077	6142154	6449837	X
Total datoriile, lei	3304903	2933575	923864	X
X_1 – profit net / venituri din vânzări	0,002	0,13	0,07	6,3718
X_2 – mijloace bănești / total activ	0,001	0,001	0,006	5,3932
X_3 – datoriile totale / total activ	0,74	0,59	0,19	5,1427
X_4 – (datoriile totale/ VV) · 360	193,08	171,94	51,57	0,0105
$A = 5,676 + 6,3718 x_1 + 5,3932 x_2 - 5,1427 x_3 - 0,0105 x_4$	-0,146	1,671	4,636	X

Sursa: elaborat de autori în baza Situațiilor financiare (2019-2021) ale entității economice „X”

Conform datelor din tabelul de mai sus observăm o creștere dinamică, fiind în anul 2019 într-o stare de faliment, în anul 2020 aflându-se într-o zonă de incertitudine, iar în anul 2021 având o situație de non-faliment.

În continuare vom prezenta modul de analiză a riscului de faliment prin **modelul I**. Elaborarea modelului, realizată de economistul Ivoniciu Paul, s-a fundamentat pe analiza datelor financiare ale peste 50 de entități din diverse ramuri ale economiei românești. Funcția scor în acest caz are șase variabile:

$$I = 0,333 R_1 + 5,555 R_2 + 0,0333 R_3 + 0,71429 R_4 + 1,333 R_5 + 4 R_6 - 1,66032$$

Tabelul 7. Interpretarea valorilor funcției I în baza modelului funcției scor I. Paul Ivoniciu

<i>Valoarea funcției</i>	<i>Situația riscului de faliment</i>
$I < 0$	Faliment iminent
$0 < I < 1,5$	Risc mare de faliment
$1,5 < I < 3,0$	Zonă de incertitudine
$3,0 < I < 4,5$	Risc mediu de faliment
$4,5 < I < 6,0$	Risc mic de faliment
$I > 6,0$	Lipsește riscul de faliment

Sursa: elaborat de autori

În situația în care se obține un rezultat mai mare decât 6,0 – considerat în studiul statistic al lui P.Ivoniciu drept un prag – atunci entitatea este considerată într-o stare bună, cu o probabilitate de faliment cuprinsă între 0-12%. Dacă rezultatul este între 4,5 și 6,0 – entitatea înregistrează un risc redus, probabilitatea de manifestare fiind cuprinsă între 12-29%. În cazul în care se obține un rezultat între 3,0-4,5, atunci entitatea înregistrează un risc de faliment mediu, cu o probabilitate cuprinsă între 29-46%. Dacă rezultatul este între 1,5 și 3,0- aceasta înseamnă că entitatea se află într-o stare de incertitudine, care impune o analiză suplimentară, probabilitatea de faliment fiind cuprinsă între 46-64%. În cazul în care obținem un rezultat între 0 și 1,5- entitatea înregistrează un risc ridicat de faliment, cu o probabilitate de manifestare cuprinsă între 64-81% și dacă valoarea e mai mică de 0, atunci entitatea se află într-o situație iminentă de faliment.

Efectuând calculele după modelul lui P. Ivoniciu, observăm că obținem rezultate negative în perioada 2019-2021, ceea ce ne demonstrează o stare critică, unde riscul de faliment este iminent, iar în anul 2021 obținem un rezultat puțin mai favorabil ($0 < 0,323 < 1,5$), ceea ce ne indică că există un risc mare de faliment. Conform metodelor analizate și rezultatelor obținute anterior, observăm că metoda dată nu este reușită, producând mari diferențe și erori. Adică prin metoda dată nu este eficient calculat și analizat riscul de faliment al entității.

Tabelul 8. Ratele financiare necesare pentru aprecierea riscului de faliment al entității economice „X” după modelul lui Paul Ivonicu:

Indicatorii	Anii			Coeficientul de ponderare
	2019	2020	2021	
Activ total, lei	4483789	4981323	4793568	X
Venituri din vânzări, lei	6162077	6142154	6449837	X
Creanțe pe termen scurt, lei	53912	49986	39472	X
Mijloace bănești, lei	4707	6347	30027	X
Total datoriile, lei	3304903	2933575	923864	X
Datorii pe termen scurt, lei	1958385	1996241	152202	X
Fond de rulment, lei	865	(189305)	252020	X
Capacitatea de autofinanțare, lei	12719	773112	452156	
R1 – viteza de rotație a activelor	2	2	2	0,333
R2 – profitabilitatea veniturilor totale	0,002	0,13	0,07	5,555
R3 – viteza de rotație a creanțelor totale	3	3	3	0,0333
R4 – capacitatea de rambursare a datoriilor totale	0,004	0,26	0,49	0,71429
R5 – lichiditate rapidă (absolută)	0,002	0,003	0,20	1,333
R6 – marja relativă a stabilității financiare pe termen lung	0,0002	(0,038)	0,053	4
$I = 0,333 R_1 + 5,555 R_2 + 0,0333 R_3 + 0,71429 R_4 + 1,333 R_5 + 4 R_6 - 1,66032$	(0,877)	(0,135)	0,323	X

Sursa: elaborat de autori în baza situațiilor financiare (2019-2021) ale entității economice „X”

Modelul Taffler. Această tehnică este adaptată de Taffler pentru dezvoltarea scorului PAS (performance analysis score). Cu ajutorul acestui scor, PAS, se evaluează performanțele companiei prin raportarea la alte companii și se generalizează rezultatele în întreaga economie.

Scorul PAS grupează toate scorurile Z ale companiilor în termeni procentuali, măsurând performanța relativă pe o scară cuprinsă între 0 și 100. Un scor PAS al variabilei X înseamnă faptul că 100-X% din companii au înregistrat un scor mai mare decât scorurile Y, așadar un scor PAS de 80 înseamnă că numai 20% din entitățile analizate au înregistrat un scor mai mare decât scorul Z.

Acest model presupune calcularea următorilor indicatori, și anume:

X₁= Profitul brut/ DTS, unde DTS- datoriile pe termen scurt;

X₂= Active curente/ Total datorii;

X₃= DTS/Total active;

X₄= Numărul de rotații a activelor.

Indicele falimentului (Z), va fi calculate conform următoarei formule:

$$Z = 0,53 * X_1 + 0,13 * X_2 + 0,18 * X_3 + 0,16 * X_4$$

Astfel, probabilitatea falimentului va fi:

- **Z < 0,2** – probabilitate înaltă de faliment;
- **Z > 0,3** – risc mic de faliment;

În urma calculelor efectuate, pe baza modelului Taffler pentru entitatea „X” și analizând date din tabelul 9, observăm că scorul Z pentru cei 3 ani analizați, 2019, 2020, 2021, reprezintă un număr mai mare decât 0,3; ceea ce ar însemna o probabilitate mică de apariție a falimentului. Pentru anii analizați scorul Z este diferit, și anume: pentru anul 2019 Z=0,4705; anul 2020 Z=0,572; anul 2021 Z= 3,9743. Deci, acești indicatori variază de la an la an foarte puțin în perioada 2019-2020, adică nesemnificativ, pe când în anul 2021 acest scor atinge o valoare mare comparativ cu anii precedenți.

Tabelul 9. Ratele financiare necesare pentru aprecierea riscului de faliment al entității economice „X” după modelul lui Taffler

MODERN PARADIGMS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL AND WORLD ECONOMY

Indicatori	Anii			Coeficient de ponderare
	2019	2020	2021	
Profit brut, lei	344827	832976	1006288	X
Datorii pe termen scurt, lei	1958385	1996241	152202	X
Active curente, lei	1959250	1806936	1774022	X
Datorii totale, lei	3304903	2933575	923864	X
Active totale, lei	4483789	4981323	4793568	X
Venit din vânzări, lei	6162077	6142154	6449837	X
$X_1 = \text{Profit brut}/\text{DTS}$	0,18	0,42	6,61	0,53
$X_2 = \text{AC}/\text{DT}$	0,59	0,62	1,92	0,13
$X_3 = \text{DTS}/\text{AT}$	0,44	0,40	0,03	0,18
$X_4 = \text{VV}/\text{AT}$	1,37	1,23	1,35	0,16
$Z = 0,53 * X_1 + 0,13 * X_2 + 0,18 * X_3 + 0,16 * X_4$	0,47	0,57	3,97	X

Sursa: elaborat de autori în baza situațiilor financiare (2019-2021) ale entității economice „X”

Indiferent de variația lor de la un an la altul, important este că scorul Z, conform Modelului Taffler, pentru toți anii analizați, indică o valoare mai mare decât limita de 0,3; ceea ce ar reprezenta o situație favorabilă pentru entitatea economică „X”.

Dacă să facem o comparație între toate modelele analizate, putem concluziona că modelul lui Paul Ivonciu are careva erori, deoarece analiza celorlalte modele ne-a arătat starea favorabilă a entității economice „X”, adică lipsește riscul de faliment. Și doar acest model denotă o stare critică a entității.

Valorile indicatorilor ce caracterizează riscul de faliment al entității economice „X” denotă o situație favorabilă, adică lipsa riscului de faliment la entitate. Această stare ne este demonstrată prin prezența valorilor pozitive a lichidității absolute, intermediare și curente, a solvabilității moderate, nivelului scăzut al gradului de îndatorare. Dacă facem comparație între toate modelele analizate, putem deduce, că entitatea „X” are o stare financiară destul de eficientă și riscul de faliment lipsește.

Tabelul 10. Sinteza principalilor indicatori ai riscului de insolvabilitate în entitatea economică „X”, anii 2019-2021

Specificație	Anii		
	2019	2020	2021
Modele scoring			
Modelul Altman	55,912	118,714	91,045
Modelul D.Diuran	5 (clasa V de risc)	41 (clasa III de risc)	67 (clasa II de risc)
Modelul I.Anghel	(0,146)	1,671	4,636
Modelul P.Ivonciu	(0,877)	(0,135)	0,323
Modelul Taffler	0,47	0,57	3,97
Solvabilitatea și lichiditatea			
Lichiditatea totală	1,01	0,91	11,66
Lichiditatea intermediară	0,03	0,03	0,05
Lichiditatea absolută	0,002	0,003	0,02
Coeficientul de solvabilitate generală	1,36	1,70	5,19
Coeficientul autonomiei financiare	0,26	0,41	0,52
Rata stabilității financiare	0,56	0,60	0,68

Sursă: elaborat de autori în baza tabelelor de mai sus.

Observăm că pe parcursul anilor situația financiară a entității economice se îmbunătățește. Analiza stabilității, lichidității, solvabilității și analiza diagnosticului riscului de faliment efectuată în baza metodei scorurilor ne arată o stare destul de bună a entității.

Toate acestea ne vorbesc despre o stare economică-financiară modestă al entității, începând cu anul 2019 și până în anul 2021, observăm o creștere moderată a indicatorilor, ceea ce reflectă o prosperitate a entității și o activitate continuă pe piață.

Astfel, este necesar să evidențiem utilitatea metodei scorurilor în predicția falimentului. Capacitatea predictivă a modelelor de funcții-scor construite de-a lungul timpului a fost verificată, dar trebuie de reținut că acestea nu pot fi aplicate decât în condițiile economice care au fundamentat obținerea lor. Trebuie de menționat faptul, că modelele de previziune a falimentului nu precizează în mod clar procesul care determină atingerea unei stări de insolvență, înțelegerea acestuia, constituind un mijloc de creștere a abilității predictive a funcțiilor-scor.

Pentru entitățile economice, riscul este un eveniment ce poate perturba atingerea obiectivelor și afectează viabilitatea și autonomia financiară a entității economice. Entitățile economice trebuie să stăpânească riscurile la care sunt expuse prin natura activității lor, dar și pe acelea pe care le generează.

Prin urmare, obiectivul principal al deciziilor privind riscul de faliment și impactul acestuia asupra strategiilor geopolitice rezultă din rezultatele financiare ale entității economice ca să nu fie profund afectate de pierderi accidentale.

În rezultatul studiului efectuat se poate **concluziona** următoarele:

1. Modelele de previziune a falimentului nu precizează în mod clar procesul care determină atingerea unei stări de insolvență, înțelegerea acestuia constituind un mijloc de creștere a abilității predictive a funcțiilor-scor;

2. Elaborarea și implementarea unor strategii de restructurare financiară eficiente nu poate fi posibilă fără o analiză și evaluare atentă a situației economice- financiare a entității economice în scopul depistării cauzelor care au dus la apariția declinului economic și determinarea impactului riscului asupra strategiilor decizionale;

3. Riscul de faliment reprezintă posibilitatea de apariție a unui deficit de disponibilități în asigurarea și susținerea: desfășurării ciclului de fabricație și continuării fluxurilor de fonduri;

4. Valorile indicatorilor ce caracterizează riscul de faliment al entității economice „X” denotă o situație favorabilă, adică lipsa riscului de faliment. Această stare este demonstrată prin înregistrarea valorilor pozitive a lichidității absolute, intermediare și curente, a solvabilității moderate și nivelul scăzut al gradului de îndatorare.

BIBLIOGRAFIE:

1. ADOCHIȚEL, M. *Finanțele întreprinderii în economia de piață*. Piatra Neamț: Tipografia Mitrea, 2003.
2. ANGHEL, I. *Falimentul, radiografie și predicție*, București: Editura Economică, 2002.
3. ANTONIU, N. Ș.C. *Finanțele întreprinderilor*, București: Editura Didactică și Pedagogică R.A. 2000.
4. POPESCU, S. *Riscul economic și financiar-bancar*. București: Editura Economica, 2017.
5. RADU, E. *Managementul organizațiilor*, București: Editura Economica, 2019.